

Бортник Н.П.

*завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»,
д.ю.н., професор
<https://orcid.org/0000-0003-1794-2793>*

Довгань Ю.В.

*здобувач кафедри адміністративного права
Інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП
<https://orcid.org/0000-0001-5654-2288>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. Статтю присвячено теоретичним і практичним проблемам адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні. Проаналізовано особливості адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів та визначені шляхи його вдосконалення. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів, оптимізації правового статусу суб'єктів відповідних правовідносин. Наголошено, що права споживачів складають законодавчо закріпленний комплекс правових можливостей людини і громадянина, який базується на відповідних положеннях Конституції України, пов'язаний із задоволенням різноманітних потреб в товарах або послугах і спрямований на забезпечення належного рівня життєдіяльності особи та її безпеки, реалізацію та захист відповідних прав і свобод.

Ключові слова: захист прав споживачів, адміністративно-правове регулювання, нормативно-правовий механізм державного управління, принципи державного управління, забезпечення прав споживачів.

Annotation. The implementation of socio-economic and political reforms in Ukraine predetermines the need to increase the effectiveness of protecting the rights of citizens and, in particular, ensuring the implementation of the provisions of Art. 42 of the Constitution of Ukraine the duty of the state to protect the rights of citizens as consumers. For a long time in the legislation of different countries issues of the administrative and legal regulation of the provision of consumer rights related to the regulation of the studied social relations, received their decision only fragmentarily, but the very existence of certain legal requirements indicates their importance for the life of society. The article is devoted to theoretical and practical problems of administrative and legal regulation in the field of consumer rights protection in Ukraine. The peculiarities of administrative and legal regulation in the field of consumer rights protection are analyzed and ways of its improvement are determined. A recommendation is made on proposals to improve legal regulation in the field of consumer rights protection, optimization of legal status of subjects of relevant legal relations. It is emphasized that consumer rights are a legally fixed set of legal possibilities of a person and a citizen based on the relevant provisions of the Constitution of Ukraine, related to the satisfaction of various needs in goods or services and is aimed at ensuring the proper level of human life and safety, implementation and protection Relevant rights and freedoms. The main directions of improvement of legal regulation in the field of standardization should be determined by the intensification of work related to the development of domestic standards, the replacement of all standards adopted in Soviet times. The issue of ensuring the strict compliance with the standards and other norms regulating the quality and safety of products is also relevant.

Key words: protection of consumer rights, administrative law regulation, normative-legal mechanism of state administration, principles of state administration, provision of consumer rights.

Вступ

Здійснення в Україні соціально-економічних та політичних перетворень зумовлює необхідність підвищення ефективності захисту прав громадян і, зокрема, забезпечення реалізації передбаченого у ст. 42 Конституції України обов'язку держави захищати права громадян як споживачів.

Нормативно-правова база у вказаній сфері перебуває в стадії гармонізації з нормами міжнародних угод, учасницею яких стала Україна. У 1994 році між Україною та ЄС укладена Угода про партнерство та співробітництво, яка передбачає тісну взаємодію у вирішенні споживчих проблем, адаптацію цієї роботи до міжнародного рівня.

Впродовж тривалого часу в законодавстві різних країн питання адміністративно-правового регулювання забезпечення прав споживачів, пов'язані із регламентацією досліджуваних суспільних відносин, отримували своє вирішення лише фрагментарно, але сама наявність певних правових приписів свідчить про їх значущість для життя суспільства. Посилення державного впливу на суспільні процеси обумовили необхідність подальшого вдосконалення також і сфери адміністративно-правового регулювання. Це було важливо для налагодження відносин у сфері виробництва і торгівлі, відпрацювання відповідних форм і методів контролю, застосування примусових заходів адміністративного впливу, арсенал яких поступово збільшувався і широко впроваджувався у практику регулювання суспільних відносин. Починаючи з ХХ століття, питання правового регулювання в сфері споживання стають все більш актуальними, передусім завдяки бурхливому розвитку промисловості, появі нових технологій, у тому числі пов'язаних з виробництвом продуктів харчування та іншої продукції, спрямованої на забезпечення різноманітних потреб людини. Саме в цей період формується погляд на споживача як центральну фігуру у відносинах, пов'язаних з виробництвом і реалізацією матеріальних цінностей.

Проблеми формування та функціонування нормативно-правового механізму державного управління в Україні активно розроблялися в останні роки. У числі авторів, які активно працювали в цьому напрямі, слід передусім назвати таких, як: В.Б. Авер'янов, Г.В. Атаманчук, С.С. Алексєєв, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков, В.Ю. Назаренко, О.Ф. Скакун, О.В. Федорчак, Г.П. Фердман та ін.

Проблеми правового захисту прав споживачів знайшли відображення в роботах таких дослідників, як: Т.О. Кагал, А.А. Мазаракі, Л.В. Ніколаєва, О.М. Язвінська, Г.А. Осетинська, А.О. Ісичко, Л.М. Іваненко, Л.А. Микитенко та ін.

Метою статті є вивчення питання формування механізму адміністративно-правового регулювання захисту прав споживачів.

Результати дослідження

Безпека споживачів є органічною складовою національної безпеки, оскільки безпосередньо пов'язана з рівнем захищеності людини-споживача від впливу негативних факторів, які впливають на її здоров'я, а іноді й на саме життя, на належний рівень її існування в суспільстві і, в кінцевому рахунку, – на демографічну ситуацію в державі. З огляду на це можна говорити, що безпека споживача багато в чому визначає таку категорію як здоров'я нації, що не може не враховуватись при визначенні та формуванні стратегії національної безпеки України. У споживчій сфері категорії «безпека окремого індивіда» та «національна безпека» тісно взаємопов'язані і співвідносяться як окреме й загальне. Водночас поняття «безпека споживання» можна визначити як стан захищеності від ризиків, загроз і небезпек певних продуктів споживання чи послуг, які мають бути визначені уповноваженими на те суб'єктами і параметри яких відповідають певним стандартам та забезпечуються комплексом технічних, організаційних та правових заходів.

Права споживачів становлять законодавчо закріплений комплекс правових можливостей людини і громадянина, який базується на відповідних положеннях Конституції України, пов'язаний із задоволенням різноманітних потреб в товарах або послугах і спрямований на забезпечення належного рівня життєдіяльності особи та її безпеки, реалізацію та захист відповідних прав і свобод [1, с. 13]. Адміністративно-правовий захист прав споживачів – це система реалізованих за допомогою регулятивних і охоронних правовідносин адміністративно-правових засобів, спрямованих на недопущення, припинення чи запобігання порушень прав споживачів.

Основним засобом захисту споживачів є контроль, оскільки він є основним адміністративним засобом попередження, виявлення і припинення порушень законодавства в сфері захисту прав споживачів [2, с. 12].

Держава, при здійсненні захисту прав споживачів, концентрує свої зусилля на створенні й удосконаленні нормативно-правової бази, реформуванні системи управління в сфері захисту прав споживачів. Держава, приймаючи нормативно-правові акти, намагається змусити продавців, підприємців і виробників пропонувати покупцеві тільки якісну продукцію.

Процес, який спрямований на удосконалення нормативної бази в сфері захисту прав споживачів, продовжується і зараз. Так, 13 січня 2006 року був офіційно опублікований Закон «Про захист прав споживачів» в новій редакції від 1 грудня 2005 р., № 3161-IV [3]. Підтвердженням цьому є норми закріплені в Господарському і Цивільному Кодексах. Господарський Кодекс, приділяє увагу проблемі захисту прав споживачів та передбачає відповідні норми закріплені в ст. 20 «Захист прав суб'єктів господарювання і споживачів» і ст. 39 «Захист прав споживачів». Згідно зі ст. 39 Господарського кодексу України: «Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг); безпеку товарів (робіт, послуг); відшкодування збитків, завданих

товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезперечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами), у випадках, передбачених законом; звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або законних інтересів» [4].

У свою чергу, Цивільний Кодекс також не залишився осторонь і, крім установлених загальних прав і обов'язків споживачів, продавців, виготовлювачів, що впливають з договірних відносин, виділив нові досі не застосовувані норми. Зокрема, це ст. 1209 «Підстави відшкодування шкоди, завданою внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» і ст. 1210 «Особи, зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» [5].

Незважаючи на те, що прийнято значну кількість нормативних актів, в жодній з країн поки не склалося цілісної, внутрішньо узгодженої системи відповідних законодавчих норм у сфері захисту прав споживачів [6, с. 9].

Аналіз сутності системи захисту прав споживачів дає змогу визначити мету функціонування правового механізму державного управління захистом прав споживачів – формування органами державної влади системи певних правових норм захисту споживачів, з одного боку, та налагодження системи методів та інструментів їх реалізації – з другого.

Одним із найважливіших елементів механізму, що розглядається, слід визнати принципи, за якими він формується. Основні принципи функціонування правового механізму державного управління захистом прав споживачів об'єднуються в систему принципів, якій притаманна певна ієрархія [7, с. 39].

Якщо розглядати основні загальноприйняті в усьому світі принципи споживчої політики, то слід указати головний документ, що їх закріплює. Це «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів», що були прийняті Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 9 квітня 1985 р. на 106-му пленарному засіданні (Резолюція № 39/248) і розширений тим самим органом ООН у 1999 р. Серед проголошених у документі принципів найважливішими є такі:

- захист споживачів від фактів ризику для їхнього здоров'я й безпеки;
- сприяння дотриманню економічних інтересів споживачів і їх захист;
- доступ споживачів до релевантної інформації, необхідної для обґрунтованого вибору відповідно до індивідуальних запитів і потреб;
- освіта споживачів, у тому числі з питань екологічних, соціальних і економічних наслідків їхніх споживчих переваг;
- наявність ефективних процедур задоволення претензій споживачів;
- свобода створювати споживчі й інші групи або організації та можливість висловлювати свою точку зору в процесі прийняття рішень, що зачіпають їхні інтереси;
- сприяння впровадженню прийнятних моделей споживання [8].

Для підвищення правової захищеності споживачів необхідно законодавчо закріпити положення про те, що законопроекти, пов'язані з питаннями забезпечення якості та безпеки продукції, реалізацією та захистом прав споживачів, можна подавати на розгляд законодавчого органу лише за умови обов'язкового проходження чітко визначеної процедури громадських слухань та при наявності офіційного висновку відповідного органу виконавчої влади і зауважень громадських організацій захисту прав споживачів.

Доцільним є розробка й прийняття законодавчого акта, який би узагальнював існуючі положення законодавства про безпеку і якість продукції та відобразив належним чином існуючі у світовій практиці вимоги до її якості і безпеки, належним чином гарантував би права споживачів у цій сфері. У такому законодавчому акті слід акцентувати увагу на питаннях забезпечення поінформованості споживачів про існуючі небезпечні якості продукції та потенційні ризики, пов'язані з використанням цієї продукції; забезпечення інформованості державних органів та громадськості з цих питань, удосконалення системи державного та громадського контролю за безпекою і якістю продукції, удосконалення підходів до можливості державного впливу у разі порушення вимог законодавства [1, с. 16].

Одним із найбільш важливих напрямків удосконалення правового регулювання в сфері захисту прав споживачів є подальша деталізація порядку взаємовідносин споживачів з відповідними суб'єктами реалізації товарів чи надання послуг.

Висновки

Узагальнюючи викладене вище можемо констатувати що права споживачів становлять законодавчо закріплений комплекс правових можливостей людини і громадянина, який базується на відповідних положеннях Конституції України, пов'язаний із задоволенням різноманітних потреб в товарах або послугах і спрямований на забезпечення належного рівня життєдіяльності особи та її безпеки, реалізацію та захист відповідних прав і свобод.

Характерною рисою адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів є наявність значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, що доволі ускладнює правозастосовну практику та негативно впливає на ступінь правової захищеності споживачів.

З огляду на це, одним із напрямів вдосконалення правового регулювання в сфері споживання слід визнати пріоритетність регламентації відносин, що виникають в цій сфері, саме на рівні законів. Так, питання здійснення торговельної діяльності варто було б узагальнити в Законі України «Про торговельну діяльність», розробка і прийняття якого вже давно на часі.

Недостатньо реалізується право споживача на отримання необхідної йому достовірної інформації про товари, роботи, послуги, а також права споживачів бути почутими, захищеними та одержати відшкодування збитків за завдану шкоду. Не повною мірою до захисту прав споживачів в Україні залучені громадські організації та спілки.

Сьогодні споживчим громадським організаціям належить провідна роль у справі пропаганди споживчих знань у суспільстві, захисті населення від монополістів і несумлінних виробників, вирішенні питань безпечного виробництва, пропаганді ідей раціонального споживання і розв'язанні проблеми взаємодії людини і навколишнього середовища [9, с. 89].

Основними напрямками вдосконалення правового регулювання в сфері стандартизації слід визначити активізацію роботи, пов'язаної з розробкою вітчизняних стандартів, заміною всіх стандартів, що приймалися ще за радянських часів. Багато в чому необхідність прискорення такої роботи обумовлюється не тільки якісними змінами в системі виробництва, появою нових матеріалів і технологій, а й необхідністю приведення вітчизняних стандартів у відповідність з вимогами міжнародної спільноти та існуючими в цій сфері нормами. Актуальним є також питання забезпечення неухильного виконання вимог стандартів та інших норм, що регламентують якість та безпеку продукції.

Загалом можна виділити такі основні чинники, які впливають на рівень захисту прав споживачів:

- недосконале законодавство;
- недостатнє фінансування, матеріально-технічна та кадрова база;
- відсутність навчання споживачів;
- непоінформованість споживачів щодо своїх прав;
- бездіяльність центральних та місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав та інтересів споживачів;
- корупція в органах влади;
- недовіра громадян.

Незважаючи на всі ці перешкоди та труднощі, Україна намагається налагодити ефективну систему захисту прав споживачів. Це засвідчує співпраця держави у цій сфері з Європейським Союзом (ЄС), Організацією Об'єднаних Націй тощо.

Список використаних джерел:

1. Кравченко А. Г. *Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук за спец. 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010. 19 с.*
2. Добролюбов Ю. Т. *Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту прав споживачів. Автореф. дис. канд. юрид. наук за спец. 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Київ, 2011. 17 с.*
3. *Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ (в редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005 р.). Відомості Верховної Ради України. 2006. № 7. Ст. 84.*
4. *Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.*
5. *Цивільний кодекс України: від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356.*
6. *Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 13 берез. 2014 р.): тези доповідей. Відп. ред. В. А. Осика. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 197 с.*
7. Толстоног В.В. *Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів. Вісник НАДУ. 2015. № 2. С. 37–42.*
8. *Resolution 39/248 of the General Assembly entitled “Guidelines for Consumer Protection (adopted on 09.04.85 on 102nd plenary session of the UN General Assembly) [Rezolyutsyya 39/248 Heneralnoy Assambley OON «Rukovodyashchye pryntsypy dlya zashchyty ynteresov potrebyteley». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_903.*
9. Плахтій Ю, Байцар Р. *Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту прав споживачів. Вимірювальна техніка та метрологія. 2013. № 74. С. 88–91.*